

Mirzaliyeva Gulhayo Abdulazizovna
Namangan davlat universiteti doktoranti
Mirzaliyevagulhayo89@gmail.com

Umarov Elmurod To'liqinovich
Namangan davlat pedagogika instituti
mustaqil izlanuvchisi

FUNKSIONAL SAVODXONLIK TUSHUNCHASI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15667053>

Annotatsiya: Ushbu maqolada funksional savodxonlik tushunchasi, kelib chiqishi, unga berilgan ta'riflar, xalqaro baholash turlari, matematik savodxonlik tushunchalari ta'riflar keltirilgan

Kalit so'zlar: funksional, savodxonlik, baholash, EGRA, EGMA

ПОНЯТИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ

Аннотация: В статье представлено понятие функциональной грамотности, ее происхождение, определения, виды международной оценки, понятия и определения математической грамотности.

Ключевые слова: функционал, грамотность, оценка, EGRA, EGMA.

CONCEPT OF FUNCTIONAL LITERACY

Abstract: This article presents the concept of functional literacy, its origin, definitions, types of international assessment, mathematical literacy concepts and definitions.

Key words: functional, literacy, assessment, EGRA, EGMA

Kirish.

Respublikamizda so'nggi yillarda xalq ta'limi tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish Konsepsiyasi tasdiqlandi, yoshlar ta'lim-tarbiyasi uchun qo'shimcha sharoitlar yaratishga qaratilgan kompleks chora-tadbirlarni o'z ichiga olgan beshta tashabbus amaliyotga tatbiq etildi, funksional savodxonlikni takomillashtirish,

shuningdek ta'lim-tarbiya jarayoniga individuallashtirish tamoyillarini bosqichma-bosqich tatbiq etish hamda professional kadrlarni tayyorlash, qayta tayyorlash va malakasini oshirish, xalq ta'limi sohasiga zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va innovatsion loyihalarni joriy etish, ta'lim sifatini baholash bo'yicha xalqaro tadqiqotlarda ishtirok etishning me'yoriy asoslari yaratilmoqda.

Adabiyotlar tahlili:

“Savodxonlik” atamasi 1957-yilda YUNESKO tomonidan kiritilgan. Shu bilan birga, “minimal savodxonlik” va “funksional savodxonlik” tushunchalari ham kiritildi. “Funksional savodxonlik” tushunchasi birinchi marta o'tgan asrning 60-yillari oxirida YUNESKO hujjatlarida paydo bo'lgan va keyinchalik uni ta'lim va ko'p qirrali inson faoliyati o'rtasidagi bog'liqlikni o'zida mujassamlashtirgan shaxsni ijtimoiy yo'naltirish usuli sifatida belgilaydigan tadqiqot tomonidan qo'llanila boshlandi.[1]

XX asrning 50-yillarida ta'lim, fan va madaniyat masalalari bo'yicha Birlashgan Millatlar tashkilotining tashkil etilishi munosabatini aholining savodxonligi muammosi xalqaro miqyosda o'rganilishi boshlangan. YUNESKOning 1958-yildagi X sessiyasida “...matnlarni tushungan holda o'qiy oladigan va kundalik hayotining qisqa bayonini yoza oladigan odamgina savodli, faqat o'qish ko'nikmasiga ega bo'lgan odam esa yarim-savodli”, deb hisoblash tavsiya etildi. Jamiyatning ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyoti 70-yillarga kelib, “savodxonlik” tushunchasi kengayishini taqozo etdi, 1965-yilda Tehronda bo'lib o'tgan Butunjahon ta'lim vazirlari kongressida “funksional savodxonlik” atamasidan foydalanish taklif qilindi hamda unga “insonning munosabatlarga kirishish tashqi muhitga moslashish va unda faoliyat yuritish qobiliyati” kabi ta'rif berildi.[2]

A.I.Kudratova o'zining “O'quvchilarda funksional savodxonlikni shakllantirishda o'qituvchilarning topshiriq tuzish ko'nikmalarini takomillashtirish(matematik savodxonlik misolida)” mavzusidagi tadqiqot ishida funksional savodxonlikka “insonning funksional savodxonligi u yashayotgan zamon va makon bilan bog'liq bo'lib, tez o'zgarayotgan dunyoda moslashish, doimiy ravishda rivojlanish va unda munosib faoliyat yuritish uchun fundamental bilimlarni

duch kelishi mumkin bo'lgan turli vaziyatlarda qo'llay olish darajasi" deya ta'rif bergan.[3]

Hozirgi tez o'zgarayotgan dunyoda funksional savodxonlik odamlarning ijtimoiy, madaniy, siyosiy va iqtisodiy faoliyatda faol ishtirok etishi hamda umrbod ta'lim olishiga yordam beruvchi asosiy omillardan biriga aylanib bormoqda.

Funksional savodxonlik – inson faoliyatining turli sohalarida hayotiy muammolarni hal qilish uchun hayotda doimiy egallagan barcha bilim, ko'nikma va ko'nikmalardan foydalanish usuli sifatida qaraladi.

Funksional savodxonlik-keng ko'lamli vazifalarni hal qilishda bilim, ko'nikma, usullardan foydalanish qobiliyati, ta'lim doirasidan tashqarida ushbu bilimlar, ko'nikmalar, usullar tanlangan topshiriqlarga o'xshash bo'lmagan holatlarda o'z aksini topadi.

Tadqiqot metodologiyasi

Boshlang'ich sinf o'quvchilarida funksional savodxonlikni shakllantirish xalqaro tadqiqotlarning o'rni muhimdir. Xalqaro tadqiqotlar orqali boshlang'ich sinf o'quvchilarida o'qish, matematik hamda kreativ savodxonligi rivojlanadi.

Tahlillar va natijalar

Bir qator rivojlangan mamlakatlarda innovatsion ta'lim muhitini yaratish, integratsion munosabatlarni rivojlantirish, ta'lim amaliyotida PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study), EGRA (Early Grade Reading Assessment), EGMA (Early Grade Math Assessment), TIMSS (Trends in Mathematics and Science Study) kabi jahon ta'lim standartlarini joriy qilish bo'yicha bir qator ilmiy izlanishlar olib borilmoqda.[4]

Funksional savodxonlikning tarkibiy qismlari: o'qish, matematik, tabiiy-ilmiy, moliyaviy savodxonliklar va ijodiy fikrlash, global kompetensiya

Matematik savodxonlik-bu o'quvchilarning matematik fikrlarni idrok etishi, shuningdek, matematikani fan sifatida tushunishi va talqin qilishi hamda turli amaliy va hayotiy vaziyatlarda muammolarni hal qilishda qo'llash qobiliyatidir. Bu ko'rsatkich jarayonlarni, faktlar va atamalarni, tushunchalar va vositalarni o'z ichiga oladi.

Matematik savodxonlikni-bu shaxsning turli hayotiy vaziyatlar(kontekstlar) va masalalar ustida matematik mulohaza yuritish, berilgan muammoni matematika yordamida ifodalay olish, muammoni yechimini talqin qilish hamda baholashda foydalana olish qobiliyatidir.U hodisalarni tavsiflash, tushuntirish va oldindan aytib berish uchun tushunchalar, algoritmlar, faktlar va vositalarni o'z ichiga oladi.

Masala: Mening raqamli soatimda har bir raqamning o'rnida so'zlar paydo bo'ladi.Masalan, 18:07 ekranda shunday ko'rinadi.

ONE	EIGHT	:	ZERO	SEVEN
-----	-------	---	------	-------

E harli har kuni necha marta ekranda ko'rinmaydi?(Barcha raqamlar ingliz tilida yozilgan 0-zero, 1-one, 2-two, 3-three, 4-four, 5-five, 6-six, 7-seven, 8-eight, 9-nine.)

Javob: Bu masalani yechish uchun avvalo boshlang'ich sinf o'quvchisi bir kun 24 soatdan iboratlik ma'lumoti yodiga keladi va shunga tayanib masalani yechishga kirishadi.Buning uchun bir kunlik raqamli soat vaqtlari qayd etiladi yani 00:00 dan 23:59 gacha. Endi esa qaysi raqamlarimizni inglizcha yozuvida E harfi ishtirok etmasligini belgilab olaylik.Bular 2-two, 4-four va 6-six raqamlarining yozuv ko'rinishlaridir va shu raqamlar qatnashgan kun vaqtlarini yozib olamiz.

22:22

22:42

22:26

22:46

22:24

22:44

Har kuni E harfi ekranda 6 marta ko'rinmaydi.

Xulosa

Xulosa sifatida shuni ta'kidlash kerakki, boshlang'ich sinf o'quvchilarining funksional savodxonligini rivojlantirish orqali egallagan bilim va ko'nikmalariga ko'ra o'zlari uchun notanish vaziyatlarda ham o'zini yo'qotmaslikka, qiyinchiliklarni yenga olishga, sabrli va har qanday masalala uchun yechim topa oladigan shaxs qilib tarbiyalashimiz mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. UNESCO.Revised Recommendation concering the International Standardization of Educational Statistics.General Conference of UNESCO. Paris, 27.09.1978.
2. FunkSIONal savodxonlik tushunchasi va uni shakllantirish usullari “Muallim hem uzluksiz bilimlendirio“” ilmiy metodik jurnal 2023 1/3 son 2023 Mahmudova D.M., Mirhalilova N.A
3. Boshlang‘ich ta’limda funksional savodxonlik tushunchasi va funksional savodxonlik darajalarini oshirish yo‘nalishlari Mirhalilova Nargiza Akbarovna PPSUTLSC-2024 Eurasian Journal Academic Research.
4. A.A.Ismailov, N.A.Karimov, B.Q.Haydarov,Sh.N.Ismailov, “Xalqaro tadqiqotlarda o‘quvchilarning matematik savodxonligini baholash” metodik qo‘llanma, “Sharq” nashriyoti, Toshkent, 2019-yil.
5. D.M.Maxmudova, I.Q.Xaydarov, A.R.Qutlimurotov, S.B.Qorayev, P.T.Abduqodirova, S.M.Islomov “Xalqaro baholash tizimlari(Matematik savodxonlikni rivojlantirishga qaratilgan topshiriqlar)” O‘quv qo‘llanma Toshkent 2022